

Seguimiento a modalidad híbrida de la función sustantiva Vinculación con la colectividad en proyectos de estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo, Extensión Quevedo.

“Hybrid monitoring of the substantive function Linking with the community in projects of students of the Technical University of Babahoyo, Quevedo Extension”.

DOI.....

AUTORES: Araceli Auria Burgos ^{1*}

Cleopatra Johanna Mackencie Álvarez ^{2*}

Melba Lilian Triana Palma ^{3*}

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: blauria@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 23 / 06 / 2021

Fecha de aceptación: 30 / 06 / 2021

Resumen

Con el objetivo de evaluar los resultados obtenidos en el desarrollo de proyectos de vinculación con la colectividad durante el año 2020, con estudiantes de Comunicación Social y Hotelería y Turismo se diseñó un estudio cuasi experimental en 58 alumnos de manera aleatoria en las 2 carreras universitarias, ejecutando dos modalidades de acción interactiva, una presencial y otra híbrida (presencial/línea). El resultado general de la post-evaluación mostró una diferencia en el desarrollo del trabajo a favor del grupo experimental ($p = 0.024$), por lo que se concluye que el uso de una modalidad híbrida como estrategia de seguimiento favorece el control del trabajo aplicado y no remite pérdidas en la calidad del trabajo.

Palabras clave: Modalidad híbrida, educación en línea, vinculación con la colectividad.

^{1*} Lcda. en Educación, Magister en Docencia y Currículo, Dra. en Educación, blauria@utb.edu.ec

² Lcda. en Educación, Magister en Docencia y Currículo, cmackencie@utb.edu.ec

³ Lcda. en Educación, Magister en Docencia y Currículo m triana@utb.edu.ec

Abstract

With the aim of evaluating the results obtained in the development of projects to link with the community during the year 2020, with students of tourism and social communication, a quasi-experimental study was designed in 58 students randomly in the 2 university careers, executing two interactive action modalities, one face-to-face and the other hybrid (face-to-face / online). The general result of the post-evaluation showed a difference in the development of the work in favor of the experimental group ($p = 0.016$), for which it is concluded that the use of a hybrid modality as a follow-up strategy favors the control of the applied work and it does not remit losses in the quality of work.

Keywords: Hybrid modality, online education, connection with the community.

Introducción

Según (Fuentes Almendras, 2008) La metodología de trabajo educativo en contextos no curriculares debe desarrollarse hacia un enfoque innovador, que contenga adaptaciones que surgen en la enseñanza al utilizar diferentes recursos metodológicos. Además, las herramientas tecnológicas por su interactividad y globalización fortalecen el pensamiento, la emoción y los sentimientos.

Esa motivación genera expectativas en quienes desarrollan actividad no curricular, es decir seguimientos a los procesos sustantivos de la academia, estos en algunos casos son minimizados en importancia por el hecho de no estar directamente en pedagogía, sin embargo pretenden alcanzar objetivos educativos que terminan siendo requisito habilitante para obtener un grado académico.

La idea clave en el desarrollo de modalidades híbridas (Presencial / línea) permite recoger una serie de elementos tangibles al promotor o gestor educativo, que con el estudio a observar se pudo concluir que muchos de estos quedaban incompletos. La recolección de datos, informes, evidencias y asistencias virtuales sincrónicas permiten optimización de recursos y tiempos, lo que en investigación educativa lo denominamos Eficiencia educacional.

La dinámica de las tecnologías de la información y la comunicación además de circunscribirse al diseño de metodologías cuyo propósito es la instrucción sincrónica; la

responsabilidad de la tecnología es amplia como para sesgar la influencia que tienen en las comunidades donde operan con proyectos educativos específicos (Gayol, 2005).

En esta investigación se entiende por modalidad híbrida un formato de acompañamiento el cual la mitad del tiempo el proceso de control se desarrolla de manera tradicional (presencial), en el sitio y la otra parte en línea. Esta modalidad es una alternativa de la modalidad tradicional en procesos no curriculares utilizados por otros centros de estudios superiores que han ofertado carreras en línea. En esta modalidad mixta (presencial/en línea) los estudiantes asisten al espacio de interacción para tener sesiones de orientación por el tutor, en base al contenido del curso en la red. Esto implica que los estudiantes deben leer los contenidos de las normativas y procesos del sitio *Web* así como realizar las actividades y experiencias de vinculación planificadas.

Es notorio el hecho de que el giro de procesos educativos no curriculares hacia nuevas modalidades ha sido ascendente, en gran medida, por los requerimientos técnicos y humanos que dependen del tipo de institución. Aplicar el trabajo en línea representa una operación compleja y delicada, con muchos factores interrelacionados por considerar, entre los que destacan el nuevo rol del docente, la autonomía del estudiante, el tipo de materiales educativos, uso de vías de comunicación electrónicas, entre otros, que requieren una integración dinámica (Aoki, 2004), (Anderson, 2004).

El análisis de las opiniones y percepciones de los estudiantes ha demostrado correlaciones significativas entre una percepción positiva y varias variables: acceso fácil, constante y eficaz con los tutores; participación en las actividades comunes, como foros; interacción con pares. También el género y la edad pueden influir en la percepción: las mujeres y los estudiantes que tienen más de 35 años demuestran una postura más positiva; mientras que el nivel de habilidad computacional no es un factor influyente (Fredericksen, 2004).

Tomando en cuenta el débil éxito del e-learning en el mundo académico, se ha desarrollado una modalidad híbrida, presencial y en línea. Al parecer, esta fórmula ha encontrado la aprobación de muchos académicos y estudiantes, y se ha ampliado rápidamente (Young, 2004).

Conducir la transformación del componente Vinculación con la colectividad, de una modalidad presencial a una mixta (presencial y en línea), requirió un proceso de

adaptación de 1 año de trabajo técnico y colaboración de 2 profesores-investigadores de la Universidad para formalizar los procesos y normativas de los proyectos en la plataforma SAI, además de la disposición y acción de cada estudiante en el territorio. Cabe destacar que la implementación de los proyectos en línea se realizó en paralelo con el avance de los alumnos en el programa durante el semestre.

Modalidad híbrida

El término *blended learning* se ha venido usando en escenarios académicos y corporativos para hacer referencia a la presencia de las modalidades cara a cara (presencial) y en línea (no presencial), en la propuesta formativa.

Detrás de esta definición también existe una intención de combinar y aproximar dos modelos de enseñanza–aprendizaje: el sistema tradicional de aprendizaje cara a cara y el sistema e-learning. (Duart, 2008) hace una distinción importante entre los conceptos *blended* e híbrido. Para estos autores, en el resultado de la mezcla (*blended*) se pueden distinguir las partes que la componen; por otro lado, el concepto híbrido es el resultado del cruce de dos elementos de origen diferenciado, cuyo resultado está totalmente integrado, es inseparable.

Así visto, el concepto híbrido constituye una posibilidad de “continuo” en el proceso enseñanza-aprendizaje, puesto que puede verse como la expansión y continuidad espacio – temporal (presencial y no presencial, sincrónico y asincrónico) en el ambiente de aprendizaje.

Como lo expresa Duart: “Esta modalidad formativa se define por el uso entrelazado de la presencia con la no presencia en las aulas. Ello tan sólo se puede conseguir modificando el diseño y la planificación docente y de aprendizaje de los cursos y de las asignaturas” (Duart, 2008).

Los ambientes híbridos van más allá del complemento de lo presencial con la virtualidad, y del complemento de la virtualidad con lo presencial. Se trata de la integración de ambas modalidades.

En los ambientes híbridos del programa, el espacio y tiempo del aula presencial, se expandió con la inclusión del aula virtual y el trabajo autónomo (independiente) de los estudiantes, y con las posibilidades sincrónicas y asincrónicas para los encuentros educativos como se aprecia en el gráfico 1.

Ilustración 1 Fases de componente Vinculación con la colectividad

La expansión del ambiente de aprendizaje, implica el reconocimiento de todos los espacios y tiempos (presenciales, virtuales, autónomos y tiempos sincrónicos y asincrónicos) en el diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación del ambiente de aprendizaje. En otras palabras, podría decirse que la concepción de lo híbrido desde la expansión, implica que el ambiente de aprendizaje, compuesto de actividades educativas, se desarrolla en situaciones presenciales, virtuales y autónomas, que se articulan estratégicamente buscando el enriquecimiento del proceso educativo, como lo diría (Duart, 2008) “El uso entrelazado de la presencia con la no presencia en las aulas”.

Esto se concreta en el diseño de las actividades educativas, su desarrollo, evaluación y valoración. En los ambientes híbridos como ambientes expandidos, las acciones que se desarrollan en lo presencial y en lo virtual son planeadas, acompañadas, valoradas y evaluadas.

Ilustración 2 Planificación del proceso híbrido.

Como lo plantea (Graham, 2006), la mezcla, o lo híbrido, entre lo presencial y virtualidad, puede entenderse y concretarse de múltiples formas. Precisamente este constituye un importante reto frente a los ambientes híbridos: ¿Cómo mezclar? La respuesta puede ser: lo virtual como complemento de lo presencial, lo presencial como complemento de lo virtual, o lo que constituye un reto y quizás la posibilidad de una verdadera innovación en el proceso educativo, lo virtual y lo presencial como espacios y tiempos, que hacen parte de un mismo ambiente de aprendizaje, que se diseña y desarrolla en un proceso continuo, aprovechando las posibilidades y mitigando las restricciones de ambas modalidades. Esta diferencia que puede percibirse como sutil, es determinante de la propuesta híbrida.

Cuando se dice que lo virtual complementa lo presencial, se puede entender, que el ambiente de aprendizaje se diseña desde la modalidad presencial y, lo virtual, constituye la posibilidad de apoyar o complementar. Por otro lado, cuando lo presencial complementa lo virtual, se puede entender que el ambiente de aprendizaje se diseña en modalidad virtual y se incluyen algunos momentos presenciales, como apoyo y refuerzo de las acciones virtuales.

METODOLOGÍA

Se realizó un seguimiento cuasi experimental, en dos grupos de alumnos del quinto y sexto semestre de la carrera de Comunicación Social y Hotelería y Turismo de la Universidad de Babahoyo Extensión Quevedo.

Participaron en el estudio 58 alumnos, los cuales se integraron en dos grupos designados como grupo I que recibieron las tutorías con la modalidad presencial y el y II que recibió las clases con la modalidad híbrida. Los grupos estuvieron a cargo de la profesora tutora de curso y el grupo II recibió la intervención educativa a través de la responsable de vinculación con la colectividad.

A los efectos de esta investigación la estrategia presencial fue definida operacionalmente como la modalidad en la cual los estudiantes asisten al salón para tener las clases en presencia del profesor y siguiendo sus instrucciones de trabajo y la modalidad híbrida (presencial / en línea) como la situación en la cual los estudiantes asisten al aula para tener sesiones de trabajo colaborativo y discusión guiadas por el instructor con base en el curso en la red. Lo anterior implica que los estudiantes deben leer los contenidos de las páginas del sitio *Web* y realizar las actividades y experiencias de aprendizaje programadas en el sitio *Web* del curso.

Por otra parte, la variable dependiente fue el proceso de seguimiento a la vinculación con la colectividad, el resultado de la medición del conocimiento adquirido en la unidad de control y organización documental de las jornadas efectuadas o hasta las visitas ejercidas en el sitio, expresando su resultado en un valor numérico que va del 0 al 100.

Para medir los resultados del seguimiento a la vinculación con la colectividad en los grupos de estudio, previamente se construyó y validó un instrumento integrado por 10 *ítems* donde predominaron las respuestas de opción múltiple. El proceso de validación del instrumento utilizado, fue realizado por dos docentes de la extensión universitaria (1 profesor de metodología de la investigación y otro de investigación científica).

La hipótesis alterna sometida a prueba fue que los alumnos que utilizan la modalidad híbrida, adquieren mayor dominio y registro del proceso ejecutado en la vinculación con la colectividad en referencia a los alumnos que asisten a un curso presencial.

El grupo I recibió las orientaciones normativas de forma tradicional, utilizando la modalidad presencial con sus respectivos tutores, por otra parte, el desarrollo de la modalidad híbrida, aplicada al grupo II consistió en que la unidad seleccionada se desarrolló en sesiones en línea, para lo cual se construyó un grupo virtual a partir de la

Plataforma SAI, en el que se proporcionó al alumno la normativa, formatos y hojas de trabajo, enlaces y consulta de archivos, en los cuales se especificaron las actividades necesarias para adquirir el proceso de vinculación.

Las lecturas en línea que se mostraron a través de los *links*, fueron seleccionados previamente por el profesor de acuerdo a la etapa de desarrollo del proyecto de vinculación con la colectividad, los cuales permitieron al alumno acceder a la información en diferentes formatos (*pdf*, *power point*) y desde otros sitios de la *Web*. Para que el alumno estuviera informado de las actividades programadas para las sesiones presenciales y en línea.

Por otro lado, durante las sesiones presenciales se formaron equipos, donde se ejecutaron 10 minutos para comparar información de las normativas revisadas previamente en línea, 15 minutos para elaboración de una presentación, 20 minutos (10 minutos cada equipo), para exposición al azar de 2 equipos ante el grupo y 15 minutos para la discusión dirigida por tutor y conclusiones del tema. Se formó una base de datos en el grupo de trabajo en línea a la que los alumnos subieron un resumen de la información comentada en las sesiones presenciales.

RESULTADOS

La consistencia interna del instrumento de medición utilizado en este trabajo arrojó el siguiente resultado:

Cuadro 1 Evaluación de grupos para proceso de seguimiento

<i>Evaluación</i>	<i>Grupo I</i>	<i>Grupo II</i>	<i>Porcentaje diferenciado</i>
<i>Pre evaluación</i>	28	28	0%
<i>Post evaluación</i>	41	65	24%

En el cuadro 1 se muestran los grupos con los resultados expresados en medianas, en las situaciones antes y después de las intervenciones educativas. Nótese que en la pre-

evaluación no hay diferencias entre los grupos de estudio en ninguna de las dos estrategias educativas utilizadas en la investigación. En cambio, en la post-evaluación se observa una diferencia estadísticamente significativa 24% que se explica por los resultados alcanzados en el grupo II. Sin embargo, es pertinente aclarar que en los tres grupos se observó incremento en las puntuaciones, lo cual fue más evidente en el grupo II, que corresponde a la modalidad híbrida.

DISCUSIÓN

Antes de iniciar la discusión, es necesario distinguir entre dos modalidades de seguimiento a procesos académicos que pueden presentarse a partir de la introducción de la modalidad de trabajo. Una es la modalidad presencial "IN SITU" y la otra que llamamos modalidad "en línea" (Seely, 1999). Lo que aquí abordamos es una modalidad mixta, es decir, presencial y en línea que definimos como modalidad híbrida.

Es evidente que el proceso de registro de los proyectos de vinculación con la colectividad está relacionado con las modalidades educativas utilizadas en el proceso de acompañamiento. El estudiante aprende mejor cuando utiliza el estilo con el que se encuentra más cómodo. En la medida en que nuestro método de enseñanza se pueda acomodar a las preferencias de aprendizaje de los alumnos, el número de estudiantes que tendrá éxito será mayor.

En relación al objetivo planteado en este trabajo, que fue comparar el grado de control y organización en el seguimiento de los proyectos de vinculación con la colectividad en modalidad híbrida de las carreras de turismo y comunicación social, se observó que en los dos grupos comparativos de estudio la diferencia entre los mismos, con mayor significancia el grupo que recibió asesoría con modalidad educativa híbrida, situación que puede estar dada porque en esta intervención se utilizó sistemáticamente el trabajo colaborativo como una herramienta en las sesiones en el aula virtual, lo cual ya ha sido identificado como un proceso de construcción social, en el que cada alumno aprende más de lo que aprendería por sí mismo debido a la interacción con otros miembros de su grupo (nassen, 1994), actividad que no se llevó a cabo en el otro grupo sujeto únicamente a la modalidad presencial.

Además, otros estudios han demostrado que el trabajo colaborativo implica un mayor esfuerzo con respecto al método tradicional y los alumnos han reconocido que alcanzaron un mayor aprendizaje que con el método presencial (Hernández Trasobares, 2007).

De acuerdo con los resultados obtenidos, no se observó diferencia en la pre-evaluación entre los grupos participantes, por lo que los resultados alcanzados en la post-evaluación por el grupo II son reveladores de que efectivamente la modalidad híbrida (presencial/en línea) es más útil para mejorar el seguimiento de los proyectos de vinculación con la colectividad en algunos archivos de la normativa y formatos para el desarrollo de este proceso sustantivo. Sin embargo, es pertinente aclarar que por el diseño utilizado, los resultados pueden estar influenciados por otros factores que inciden en el proceso educativo, como serían el perfil docente, así como la profundidad al abordar los diferentes temas de esta unidad didáctica, entre otros.

Por otro lado, el trabajo en la plataforma SAI tiene la ventaja de que permite un alto grado de autonomía al alumno, no sólo a nivel organizativo, sino también en cuanto al estilo con que aprende, lo cual a su vez está determinado por los patrones predominantes en su personal estilo de aprendizaje (Martín Gavilanes, 2004).

CONCLUSIONES

El principal reto en el diseño y desarrollo de los ambientes híbridos, está en comprender que se trata de una nueva modalidad educativa, con características particulares, que bien entendida, puede llevar al mejor aprovechamiento de las posibilidades tanto presenciales como virtuales.

Entender los ambientes híbridos como ambientes presenciales con elementos virtuales de apoyo, o como ambientes virtuales con algunos encuentros presenciales, reduce las posibilidades de esta modalidad.

Este estudio permitió el acercamiento a un conjunto de cursos diseñados y desarrollados, buscando el mejor aprovechamiento de la modalidad híbrida. Si bien los resultados surgen de un caso específico, amplían las comprensiones frente a los aspectos que caracterizan a estos ambientes. Las principales características identificadas son:

- Expanden los espacios y tiempos en el proceso educativo.
- Integran los espacios y tiempos de aprendizaje: presenciales, virtuales y autónomos.

REFERENCIAS

- Anderson, T. y. (25 de 08 de 2004). *Theory and practice of online learning*. Obtenido de Theory and practice of online learning: http://cde.athabascau.ca/online_book/
- Aoki, K. F. (24 de 08 de 2004). *A Typology for Distance Education*. Obtenido de Tool for Strategic Planning: <http://search.epnet.com/login.aspx?direct=true&db=eric&an=ED428649&loginpage=login>.
- Duart, J. M. (2008). *La universidad en la sociedad real*. Barcelona: UOC - Ariel.
- Fredericksen, E. P. (10 de 10 de 2004). *Student satisfaction and perceived learning with on-line courses*. Obtenido de Student satisfaction and perceived learning with on-line courses: http://www.sloan-c.org/conference/proceedings/1999Summer/papers/99summer_fredericksen2.pdf
- Fuentes Almendras, M. C. (2008). El entorno digital de enseñanza mejora la adquisición de conocimientos. *Revista de la educación superior*, 32.
- Gayol, Y. (2005). "La Educación a distancia y las tecnologías de la información y la comunicación en la promoción del desarrollo comunitario sostenible". *Revista de la educación superior*, 3.
- Graham, C. R. (2006). *Blended learning systems. definition. current trends, and future directions. The handbook of blended learning*. San Francisco: Pfeiffer.
- Hernández Trasobares, A. L. (01 de 04 de 2007). *plicación del aprendizaje basado en problemas (PBL) bajo un enfoque multidisciplinar*. Obtenido de plicación del aprendizaje basado en problemas (PBL) bajo un enfoque multidisciplinar: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2232506>
- Martín Gavilanes, M. (2004). "Software de autor y estilos de aprendizaje". *Didáctica (Lengua y Literatura)*, 105-116.

nassen, D. H. (1994). Thinking technology: Towards a constructivist design model. *Educational Technology*, 34-37.

Seely, J. C. (1999). Situated cognition and the culture of learning. . *Educational Researcher*, 32-42.

Young, J. R. (10 de 06 de 2004). *Distance and Classroom Education Seen as Equally Effective*. Obtenido de Distance and Classroom Education Seen as Equally Effective.: <http://chronicle.com/free/v46/i24/24a05501.htm>